

BARKAMOL AVLOD TARBIYASINI AMALGA OSHIRISHDA TA'LIM TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

Meyliyeva Sadoqat Farmonovna

Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi 19- umumiy o'rta ta'lim maktab

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266113>

Annotatsiya. Mazkur maqolada baromol avlodni tarbiyalash, ta'lim tarbiya masalalari, jamiyat taraqqiyoti, haqida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarbiya, jamiyat, ta'lim, yoshlar, tushuncha, g'oya, millat.

Bugun O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining iqtisodiy va ijtimoiy hamda ma'naviy asoslari idealga erishish ko'rsatkichlariga mos suratda shakllantirilmoqda. Ayni vaqtda, yangi tizim oldiga bir qator tashkiliy va amaliy vazifalar ham qo'yilmoqda. Yangi bog'chalar vujudga kelmoqda, sharoitlar yangilanmoqda va hokozolar. Ammo Prezidentimiz Sirg'ali tumanida qurilgan yangi maktablarni ko'rgali borganlarida “menga yangi maktab binosi emas, menga yangi maktab kerak”, - deganlaridek bugun O'zbekiston uchun yangi qurilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarda yangi dunyoqarashga ega bo'lgan tarbiyachilar, tashkilot rahbarlari va bolalar ta'lim-tarbiyasining yangi uslubi va uslubiyati kerak. Shulardan kelib chiqqan holda bugun biz mamlakatdagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini “Ilk qadam” dasturi bo'yicha olib bormoqdamiz. Bunda kichik maktabgacha yosh 3-4 yoshgacha, o'rta maktabgacha yosh 4-5 yoshgacha, katta maktabgacha yosh 5-6 yoshgacha maktabga tayyorlov yoshi 6-7 yoshdagi bollarga mo'ljallangan mashg'ulotlar besh yo'nalish bo'yicha - kommunikativ kompetensiya, o'yin kompetensiyasi, ijtimoiy kompetensiya va bilish kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonlari amalga oshirilgan. Mavjud dastur maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun yaratilgan sharoitlar asosida ijro etilmoqda.

O'tkazilayotgan mashg'ulotlarda milliy qadriyatlarimizning asosiyliigi belgilovchilik rolini o'ynamoqda. “Ilk qadam” dasturining “Men” konsepsiyasi bo'yicha bolaga qo'yilgan talab shundan ibratki, bola o'zini o'ziga xos xususiyatlari bilan ijobiy shaxs sifatida qabul qiladi, mustaqil va o'z xatti harakatlariga javob beradi. Mazkur talab 3-4 yoshda bola o'zi haqida “Men” deb birinchi shaxs nomidan gapiradi, 4-5 yoshida esa o'z xoxish-istaklari qiziqishlarni bildiradi. 5-6 yoshida o'ziga yuklangan majburiyatlarni qabul qiladi va bajaradi, 6-7 yoshida mustaqillikka intiladi.

Bog'cha bolalarida dastlabki milliy qadriyatlarni singdirish ularning ota-onalariga bo'lgan mehr-muhabbatalarini oshirishdan boshlanadi. Bolaga oilada ota va ona tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy mehr va muhabbat bog'chada tarbiyachi tomonidan davom ettirilishi va tarbiyachi tomonidan ota-ona haqidagi mehr tarbiyasining oila muhitida mustahkamlanishi ushbu jarayon samaradorligining ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Yuqorida keltirilgan yosh farqlaridan kelib chiqqan holda tarbiyachining ota va ona qadriga bag'ishlangan hikoyatning tahlili ahamiyatlidir.

Shu o'rinda tarbiyachilar bozor munosabatlari, tadbirkorlikning salbiy oqibatlarini haqida ham gapirib ayrim onalar o'zlarining farzandalarini arzimagan pullarga sotib yuborayotganligini farzandfurishlarning ham bor ekanligini eslatib ketishlari kerak. Chunki, bolalikdagi tasavvur, bolalikdagi qarash, qiyin o'zgaradigan tasavvur va qarashdir.

Shu o‘rinda ona qadri haqida gapirganda bizning milliy pedagogikamizda, xalq og‘zaki ijodiyoti asotirlarida, xalq dostonlarida yaratilgan obrazlarni hisli va hayajonli tasvirlash, muhim ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda umumiy o‘rta maktab oldida quyidagi dolzarb vazifalar turibdi O‘quvchilarni kelgusi hayotga tayyorlash va ularga o‘z bilim va ko‘nikmalaridan amaliyotda foydalanishni o‘rgatuvchi malaka talablarini sinflar kesimida ishlab chiqish, fanlararo o‘zaro aloqadorlik va sinflar kesimida davriylikka to‘liq rioya qilgan holda o‘quv dasturlari o‘rtasida uzviylikni ta‘minlash, yangi avlod darsliklarini o‘qituvchining metodik qo‘llanmasi, o‘quvchining mashq daftari va multimedia ilovasi bilan birga kompleks tarzda yaratish va nashr etish, o‘quvchilarning fan bo‘yicha egallagan bilimlari bilan bir qatorda savodxonlik, kompetensiya va shaxsiy sifatlarini baholash hamda kasblarga bo‘lgan qiziqishini aniqlash tizimini joriy etish.

Pedagog xodimlarga barcha malaka toifalarini berish, shuningdek, talabgorlarni attestatsiyadan o‘tkazish soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Bunda, pedagog xodimlarning oliy ma‘lumot yoki qayta tayyorlash kurslaridan o‘tganligi haqidagi diplomida ko‘rsatilgan tayyorlov, ta‘lim yo‘nalishlari, mutaxassislik yoki ixtisosliklarga mos keladigan fanlardan imtihonlar tashkil qilinadi va axborot tizimlarini qo‘llagan holda ularning faoliyat samaradorligi baholanadi, pedagog xodimlarga malaka toifalarini berish bo‘yicha navbatdagi attestatsiyadan o‘tkazganlik uchun yig‘im undirilmaydi, navbatdan tashqari attestatsiyadan o‘tkazganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida yig‘im undiriladi¹.

2021-yil 1-yanvardan boshlab olis hududlarda joylashgan byudjet tashkilotlariga boshqa hududlardan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun kelgan oliy ma‘lumotli mutaxassislariga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarida bir martalik boshlang‘ich yordam puli va uy-joylarni ijaraga olganlik (ijarada turganlik) uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarida har oylik pul kompensatsiyasi beriladi .

Umumta‘lim muassasalari bitiruvchilarining oliy hamda professional ta‘lim tashkilotlariga o‘qishga kirish hamda ishga joylashish ko‘rsatkichlari asosida direktor jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan umumta‘lim muassasalari rahbar xodimlarini rag‘batlantirish yo‘lga qo‘yiladi.

6-sinfdan boshlab o‘quvchilar o‘rtasida interaktiv so‘rovnomalar o‘tkaziladi kasb-hunarga bo‘lgan qiziqishi aniqlanib ularning ma‘lumotlar bazasi yaratiladi

7-sinf o‘quvchilari uchun har oyda bir marta «Kasblar olamiga sayohat» mavzusida maxsus kurslar olib boriladi.

8-sinf o‘quvchilari uchun har chorakda kamida bir marotaba «Mening kelajakdagi kasbim» mavzusida seminar-treninglar olib boriladi hamda o‘quvchilarni kelajakda egallamoqchi bo‘lgan kasblarga yo‘naltiriladi.

9-sinf o‘quvchilarining kasbiy moyilligi bo‘yicha o‘tkazilgan pedagogik-psixologik tashxislar natijalari asosida kelgusida aniq ishchi kasblar bo‘yicha kasb-hunar Maktablarida ta‘lim olishi mumkin bo‘lgan o‘quvchilar o‘rtasida kasbga yo‘naltirish ishlari olib boriladi;

Finlyandiyaning ta‘lim sohasidagi tajribasini, shu jumladan o‘quv dasturlari, darsliklari, o‘qitish metodikalari va pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini hamda Finlyandiyaning ta‘lim sohasidagi ijobiy tajribasini O‘zbekiston Respublikasi

¹ U. Meyliyev. Jamiyat taraqqiyotida “ommaviy madaniyat”, “mafkuraviy immunitet” va ma‘naviy hayotni sog‘lomlashtirish usullari. UzMU xabarleri jurnali. 1/3/1. 2024-yil 177-b.

ta'lim tizimiga hamda Dasturiga joriy qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha bugun mamlakatda jiddiy izlanishlar olib borilmoqda.

Xalq ta'limi xodimlarining malaka oshirish jarayonini «hayot davomida o'qish» tamoyili asosida uzluksiz malaka oshirishni nazarda tutuvchi tizimga aylantiradi, xalq ta'limi xodimlarining kasbiy ehtiyojlarini tashxis qilish asosida ularning individual rivojlanish dasturi ishlab chiqiladi, dasturga muvofiq malakasini oshirish tartibi amaliyotga kiritiladi, xalq ta'limi xodimlarining malaka oshirish jarayoniga kredit-modul tizimi bosqichma-bosqich joriy qilinadi².

Mavjud qarorning innovatsiya ekanligi shundaki, birinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida gender tengligi bo'yicha ta'lim va tarbiya beradigan tarbiyachilarning, psixologlarning, maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining o'zlari gender tarbiyasi va ta'limi pedagogikasidan yaxshi tanish emaslar. Respublikamizdagi mavjud pedagogika universitet, pedagogika institutlarimizning maktabgacha ta'lim fakultetlari va yo'nalishlarida 3 yil davomida o'tiladigan umumnazariy va maxsus fanlarimizni o'qitish metodikasida gender tarbiyasi va ta'limi masalasi to'liq kiritilmagan. To'g'rirog'i ushbu o'quv yurtlarini bitirgan mutaxassislarni gender ta'lim-tarbiyasi bo'yicha yetarli kvalifikatsiyaga ega bo'lgan mutaxassis deyish qiyin. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xizmat qilayotgan xodimlarga gender nazariyasi va amaliyotidan mashg'ulot o'tish, ularda gender sezgirligi va idrokini oshirish gender madaniyatini egallash va gender qarashlarini 3-7 yoshli bolalarga singdirish uslubiyati bilan qurollantirish o'ziga xos innovatsion yondoshuvni talab qiladi.

Ikkinchidan, ushbu jarayonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari uchun o'quv uslubiy va me'yoriy-huquqiy hujjatlar ham yetarli darajada emas. Yaqinda qabul qilingan “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” qonunda ham, “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”da ham, Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari, “Ilk qadam” o'quv dasturida ham gender ta'limi va tarbiyasi haqida gapirilmagan. Shulardan kelib chiqqan holda, bizning fikrimizga, ko'ra vazirlik tomonidan maktabgacha yoshdagi bolalarda gender savodxonligini shakllantirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida me'yoriy-huquqiy hujjat ishlab chiqsalar, ushbu masala samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan bo'lar edi. Ayni vaqtda, vazirlik yordamida gender ta'lim va tarbiyasi bilan bog'liq darsliklar, o'quv qo'llanmalar va boshqa uslubiy ashyolar suv va havodek zarur.

Uchinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosan ayollar xizmat qiladi. Bugun ushbu tashkilotlarda jami xizmat qilayotgan xodimlarning 95 % ni ayollar tashkil etadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi gender ta'lim-tarbiya feministik xarakterga ega bo'lib qolmoqda. Ya'ni, ayollar o'zlarining ijtimoiy, jinsiy xususiyatlari, qarashlari, ideallari, xatti harakatlari, tartib-qoidalaridan kelib chiqqan holda ushbu tarbiyani amalga oshiradilar. Bola oilada asosan ona tarbiyasini oladi. Bog'chada tarbiyachi tarbiyasini o'zlashtiradi. Vaholanki, maktabgacha ta'lim tashkiloti bu jins tarbiyasidan tashqari tashkilotdir. Bunda o'g'il bolalar va qiz bolalar teppa-teng huquqlarga va ta'lim-tarbiya imkoniyatlariga ega. Lekin, ta'lim-tarbiya ayol tarbiyachilarimiz tomonidan olib boriladi. Bolalar uchun tarbiyada erkaklarning o'rni va rolining o'ziga xos ekanligini ham unutmaslik kerak.

To'rtinchidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'ziga xos bo'lgan ta'lim maskanidir. Bu maskanda tarbiyalanuvchilar 2 yoshidayoq o'zlarining qaysi jinsga taaluqli ekanligini biladi va shundan kelib chiqqan holda, oilaning, bog'chadagi muhitning, yaqin qarindosh urug'larning ta'siri ostida o'zlarida gender rollarini shakllantira boshlaydi. Bu benihoya nozik davr. Bu

² Sh.Otaqulov. Gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari. O'zMU xabarleri jurnali. 1/4/1 2024-yil 142-b.

davrda bolalar ko‘rgan va eshitganlari bolaning ong ostida jamlanadi va bu informatsion bank uning umrining oxirigacha belgilovchilik xarakterini o‘ynab qoladi. Shuning uchun maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida tarbiyachilar juda katta javobgarlikni his qilgan holda ta‘lim tarbiya ishiga kirishmoqlari kerak.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi; ijtimoiy hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish yo‘nalishlari bo‘yicha olib borilayotgan ta‘lim-tarbiyaning har birida ularning yoshi, psixologik rivoji nuqtai nazaridan gender ta‘limi va tarbiyasini amalga oshirishning o‘zi bir ijodiyotdir.

O‘qituvchilar tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslari ukuv reja va dasturlari mazmunida gender masalalari bilan bog‘liq mavzularga e‘tibor karatganda erkak va ayollarning teng ishtirokini ta‘minlash va ular fikrlarini teng baholash, institutsional o‘qitish usullari, boshqaruv, menejment, tadqiqot shakllarini teng tanlash imkoniyatini joriy etish yaxshi natijalar beradi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston, 2023-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta‘lim to‘g‘risidagi” Qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” PQ-4312-son Qarori.